

ALLERGIYA VA YALLIG'LANISHLI DERMATOZLARNI TASHQI DAVOLASH UCHUN ADVANTANDAN FOYDALANISH.

1.Toshev Suhrob O'ktamjon o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti teri va tanosil kasalliklari kafedrası assistenti

2.Abdullaev Xasan Davlatovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti teri va tanosil kasalliklari kafedrası assistenti

Annotatsiya : Dermatologiyada inqilobiy ixtirolarga nisbatan kam mavjud, ular ba'zi teri kasalliklarini davolashni kamida kattalik bilan davolash. Yallig'lanish va allergik dermatozlarni kompleks davolashda topikal steroidlarning kiritilishi aynan shunday ta'sir ko'rsatilishi.

1950-yil boshlarida birinchi marta klinik amaliyotlarning davolash topikal steroidlar eng keng tarqalgan dermatozlarni davolashda davolash mavqeini mustahkamlamoqda. Bu kasalliklar kasalliklari, proliferatsiya, kasalliklar namoyon bo'ladi, peeling va boshqalar bilan tavsiflangan teri kasalliklari patogenezining turli bo'g'inlariga juda kuchli kompleks ta'sir ko'rsatadi. Mahalliy ravishdagi qo'llanganda glyukokortikosteroid gormonlarining (GCSH) metabolik ta'siri bilan izohlanadi :

- GCSH fosfolipaza A2 faolligini blokirovka qilish orqali prostaglandinlar, leykotrienlar, tromboksanlar ishlab chiqarishni ishlab chiqarish;
- GCSH glikozaminoglikanlar, kollagen va elastin sintezini inhibe qiladi, gistamin va boshqa yallig'lanishga qarshi vositachilarning chiqarilishini, mast biriktirni, Langerhans tashqi ko'rinishini chiqarilishini;
- immunokompetent hujayralar epidermisning bazal va fibroblastlarda nuklein kislotalarning (birinchi navbatdagi DNK) sintezini inhibe qiladi.

Bolalar va kattalardagi teri kasalliklarini davolashda topikal glyukokortikosteroidlarni qo'llash uchun ko'rishning keng doirasi mavjud: seboreik dermatit, atopik dermatit, irsiy va ortlangan eritrodermaning turli yo'llar, ekzema, irsiy bullyoz. epidermoliz, toshbaqa kasalligi, urtiker, qizil yuguruk, kontakt va allergik dermatit va boshqa allergik dermatozlar.

Kirish: Kortikosteroid preparatlari teriga epidermisning shox pardasi, soch follikulalari va teri bezlari orqali kirib boradi. Terini namlash uning glyukokortikosteroidlarga o'tkazuvchanligini 100 barobar oshirish . Bu, kiyimlar, okklyuziv kiyimlardan erkin foydalanishga.

Ayni O'zbekiston farmatsevtika bozorida 50 ga yaqin joyda joylashgan kortikosteroidlar mavjud bo'lib, bu ma'lum bir bemor uchun tashkilot GKS korxonada amaliyotchiga ma'lum zarar tug'diradi. Shu bilan birga tasnif, GCSH bilan birga kortikosteroidlarning potentsial faolligining Evropa ko'ra vazokonstriktor ta'sirining og'irligiga ko'ra bilish bilishingiz kerak. Miller-Munro 4 sinfga bo'linadi: kuchsiz, o'rtacha kuchli, kuchli va juda kuchli [2, 3, 4, 5, 8]. Mahalliy GCSH ning terapevtik ta'siri preparatning teriga kirib borish chuqurligini, preparatdagi glyukokortikoidning tuzilishi va konsentratsiyasini aniqlaydigan dozlash shaklini to'g'ri belgilashga bog'liq. Malham ko'rinishidagi glyukokortikosteroid preparatlari kremga nisbatan ancha yaxshi kirib boradi. Bosh terisi, yuzning terisi an' yog'li asossiz losonlar, filmlar yoki aerezollardan yuklanishga yangi javob beradi. Shunday qilib, GCSH ning lezyonga kirish darajasi steroidli malhamdan imtihonda maksimal, kremni qo'llashda kichik va GCSH ni o'z paydo bo'lgan loson (eritma) dan tashqarida kichik bo'ladi [3, 5, 9]. Surunkali dermatozda, quruqlik, peeling, likenifikatsiya bilan birga, malhamlardan

boshlash tavsiya. Shish bilan o'tkir jarayonlarda vesikulyatsiya, yig'lash, losonlar, aerozollar va kremlarga afzallik beriladi. Bosh terisi, yuz, teri burmalarida yog'li asos bo'lmagan losonlar, aerozollar va jellarni qo'llash tavsiya etiladi. Yuqori infiltratsiyalangan jarayonlarda preparatning konsentratsiyasini va teriga kirib chuqurligini tekshirishga HCSG ni kompressiv kilish (okklyuziyinish ostida) qo'llash orqali kuzatish mumkin [8, 13, 16].

Mahalliy steroidlar faolligi bilan birgalikda va umumiy nojo'ya ta'sirlarni sezilarli darajada o'rtadi. Mahalliy nojo'ya bog'liq va tizimli nojo'ya ta'sirlar o'zgartirish GCSH ning tizimli tuzatishga singib ketishga bog'liq.

Mahalliy nojo ta'sirlarema atrofiyasi, doimiy eritishi telangiektaziyalar , papulalar va pustulalar, steroid akne, atrofik teri chiziqlari, hypertrikoz, pigmentatsiya o'zgarishlari va kamdan-kam tashqi kontaktli sezgirlik mavjud. Bundan tashqari, eroziya va yaralarni davolashda sekinlashuv bo'lishi mumkin.

Keng tarqalgan yon ta'sirlar orasida kushingoid , mitti, steroid diabet, ortib copy protein katabolizmi, elektrolitlar, hipertenziya va osteoporoz mavjud. Umumiy Addisonning shaxsiy mulki (tosh- eslatmalar, anoreksiya, ortostatik gipotenziya, qon tomir kollaps) GCSHning topikal qo' qiziqish bilan.

Nojo'ya ta'sirlarning chastotasi va zo'ravonligi HCSG ni maydonlarda qo'llash, shikastlanishlar, shikastlanishlar, bezi toshmasi, "sezgir" katta yo'l (aksillar, inguinal burmalar, skrotum) va ayniqsa okklyuziv bog'ichlarni qo'llashda o'rtadi. , kuchli keratolitiklarni qo'shish [3, 5, 8, 12, 13, 16]. Kichik va kattalardagi bemorlarning "ota-onalarida" sindromining paydo bo'lishidan olib kelgan yon ta'sir tez-tezligi, ayniqsa topikal steroidlarni uzoq va mantiqsiz qo'llash, ayniqsa pediatriya amaliyotida.

Mahalliy GCSHni davolashdan kutilayotgan foyda GCSHni boshqarishdan yuqori bo'lganda yoki glyukokortikoid gormonlarini tayinlash uchun hayotiy ko'rsatkichlar haqida gap ketganda qo'llanilishi mumkin.

GISukolin va boshqalar, 2004 yil [13] fikrga qo'shilamiz.

"halogen o'z ichiga olgan glyukokortikosteroidlar -alklometazon va mometazon (tarkibida xlor), klobetazol, triamsinolon, flutikazon, fluotsinolon. asetonid, betametazon (ftor o'z ichiga oladi) uzoq vaqt davomida ishlatilmaydi. bartaraf qilish uchun yoki ozgina kuchli kortikosteroidlar bilan davolash yordam berish, "eski" infiltratlarni davolash uchun reaksiyalar uchun . joylarida lokalizatsiya qilish uchun tavsiyalar: yuz, katta burma, genital.

Shunday qilib, kortikosteroidni tozalashda vosita yuqori samarali va ayni kerak degan eng samarali vositaga amal qiladi. Ush talablar asosan halogenlanmagan topikal kortikosteroid ADVANT (0.1% metilprednizolon) tomonidan qondiriladi. asponat). Bu kuchli ta'sirga ega bo'lgan dorilarning sinfiga kiradi. Advantan boshqa topikal steroidlardan farq qiladi, chunki uning holatida tuzilish C17 va C21 pozitsiyasi qo'sh esterifikatsiya bilan lipofillikni qayta va ta'sirlangan to'planishda to'p, dermisda tayyorgarlikni yaxshilaydi; C6 pozitsiyasida metil guruhining yallig'lanish o'chog'idagi retseptorlar bog'lanish kuchi tufayli preparatning yuqori faolligini oshirish va uni kuniga bir marta tiklanishiga yordam beradi; C6, C9 yoki C21 pozitsiyalarida ftor yoki xlor atomlarining yo'qligini tabiiy inaktivatsiyani sekinlashtirmaydi. glyu ko'rinishdagi transport vositalari, transport vositalari transkor bilan bog'lanish kuchini kamaytirmaydi, tizimli nojo'ya ta'sirlarni ko'rsatadi [11, 16, 18].

Advantan Schering (Germaniya) tomonidan 4 ta dozalash, ishlab chiqarish ishlab

chiqarish : emulsili, krem, malham malham, buterining yog'li kasallik va jarayonning tabiatiga qarab yuklangan kortikosteroiddan yuklanish darajasini oshirish va yuklash. Advantanning dastlabki uch dozalash shakli O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan olingan va farmatsevtika bozorida mavjud).

Advantan emulsiyasi" "suvdagi yog'" suspenziyasi bo'lganligi sababli (suv miqdori 67,55%), u yallig'langan teri kasalligi to'g'ridan-to'g'ri suvning bug'lanishiga yordam bermaydi va yordam beradi. , yuz va yuzning, sochlari bilan choyshab bo'yicha.

Advantan kremi, moyli suv emulsiyasidir, lekin avval suv miqdori.0% ni tashkil qiladi va tiklanishning o'tkir (ho'llanmasdan) va subakut bosqichlarida buyuriladi.

Advantan malhami 30% suv tarkibiga ega bo'lgan yog'dagi suv emulsiyasi bo'lib, qattiq kuchli infiltratsiyasi va qichishi bilan sug'orish jarayoni uchun ko'proq. Shu bilan birga, malhamlanishiga yordamning bug'ni ko'rsatadi, bu shox pardani bo'shatishga yordam beradi va gormonning dermisning joylangan joyiga kirib borishini yaxshilaydi.

Advantan "yog'li malham" ning dozalash shakli suvni o'z paydo bo'ladi, teriga okklyuziv ta'sir ko'plab, epidermisning kuchli bo'shashishiga va glyukokortikoidning dermisga kirib borishiga yordam beradi. "Advantan" yog'li malhami giperkeratoz, likenifikatsiya, peeling belgilari bilan kasallik'lanish uchun buyuriladi [11].

Dister bo'lish advantan optimal lipofillikka ega va steroidning teriga tez kirib borishini ta'minlash. Teriga kirib borganidan so'ng, MPA metilprednizolon-17-propionatga gidrolizlanadi , teri steroid retseptorlari uchun yuqori afiniteye ega metabolit (gidrokortizondan 6 baravar yuqori). qilish, bioaktivatsiya jarayoni

metilprednizolon yallig'langan terida faolroqdir [2, 10]. Bu metilprednizolonning yuqori afinitesidir steroid retseptorlari uchun atseptotat advantanning uzoq vaqt davomida terapevtik ta'sirini ta' va uni kuniga 1 marta bajarishga imkon beradi. Metilpredzolon-17- propionatda juda tez inaktivlanadi, glyukuron kislotasi bilan konjugatsiyalanadi va tanadan tartibga solinadi, bu tizimli nojo'ya ta'sirlarni jismoniy organizmni yuqori darajada oshiradi [2, 10, 18]. Kuzatishlar mavjud [10], hatto keng tarqalgan lezyonda ham, 40 g advantan malham / kremni 8 kun yuqori qo'llash kattalarda endogen g ukokortikoid sekretsiyasini bostirishga olib kelmadi . E. Ramp [20] atopik dermatit'rgan bolalarda advokat bilan etti kunlik davolash kursidan so'ng tanani yig'ish 58% gacha ta'sir qilishini ko'chirish. kortikosteroid ishlab chiqarishni bostirish sodir bo'lmadi. JP Ortonn [19] fikriga ko'ra, advantan bilan davolash davolash atrofiyasiga olib kelmaydi.

EVDvoryankova va boshqalar. [1] qichimali dermatozlari (qichishish, atopik dermatit, xavfsiz ekzemaning kuchayishi) bo'lgan 35 bemorda advantan shifokorda tez (7-10 kun ichida) klinik ta'sir ko'rsatadi.

OLIVANOV va MASAMGINNING [2] maqolasida atopik dermatit va boshqa allergik dermatozlar bilan og'rikan bolalar va kattalarni kompleks davolashda advantanni yuqori qo'llash bo'yicha adabiyotlarni ko'rib chiqish berilgan , ayni paytda tayyorgarlikning terapevtik nazorati 80 yilda aniqlangan. -95% holatda. Muallar H. Mensing va B. Lorenz (1998) 2 oylikdan 87 marta bo'lgan 2059 bemorda o'quv tadqiqotlariga murojaat qilish , unga ko'ra, o'rtacha 12 kundan keyin advandan bilan davolash , simptomlarning to'liq re progressiyasi yoki darajada atopik dermatit, ekzema yoki kontakt dermatit bilan og'rikan bemorlarning 92 sutda yaxshilanish kuzatildi . Shu bilan birga, preparatning tolerabilitesi juda yaxshi yoki

yaxshi bo'lib, kasallik reaksiyalar bemorlarning 1% dan kamida kuzatilgan va xarakterga ega edi. Bu erda [2] 4 oylikdan 4 jild bo'lgan 58 ta bolalarda va turli xil steroidlarga sezgir dermatoz (atopik dermatit, ekzema, allergik dermatit, seboreik dermatit, psoriaz) bilan og'rigan 115 kattalarda advantanni qo'llash uchun. , asosan yuz terisida lokalizatsiya qilingan o'choqlarda. Allergik dermatit, atopik dermatit va ekzemada eng yaxshi natijaga erishildi, bu erdan toshma o'rtacha 2 hafta ichida yo'qoladi. Mualliflar hech bir bemorda reaksiyalarni kuzatmaganlar. Ush mualliflarning keyingi nashrida [11], 4 oylikdan 4 jild bo'lgan 112 bola va 368 kattalar bilan advantan davolashning 6 yillik kuzatuv haqida xabar berilgan. Bolalar atopik dermatitdan, kattalar esa atopik dermatit, ekzema, allergik dermatit, psoriaz, seboreik dermatit va PUVA terapiyasining rivojlanishidan aziyat chekdi. Seboreik dermatit bilan advantan 5-7 kun qarab, ular 20% krem yoki 15% jelga o'tishgan.

Skinoren. Boshqa dermatozlar uchun advantan o'rtacha 2 hafta yordam, lekin toshmalarni bartaraf etish uchun mahsulot edi. Mualliflar yallig'lanish reaksiyasining og'irligi va tabiatiga va jarayonning lokalizatsiyasiga qarab advantanning dozlash shakli uchun diskda original qurilmani ishlab chiqarish chiqdi.

atopik dermatit (neyrodermatit) bilan og'rigan kasalliklarni davolashda advantanni qo'llash to'g'risida ma'lumotlar ma'lumotlari - bemorlarning 46.4 ta'sirlari dermatit (24,6%), seboreik ekzema (15%), haqiqiy ekzema (8,1%), fotodermatozlar (17%) baholashning o'rtacha" kasallarining 17,3 kun Davolanisholanishdan so'ng simptomlarning 66,3%, aniq yaxshilanish 32,9%, bir oz yaxshilanish 0,6% va "samarasiz ball 1 bemorda (0.2%) qayd etilgan Atopik dermatitda davolashning

yo'qolishi mumkin. juda yaxshi - 89,3%, yaxshi - 9,9%, o'rtacha - 0,4%, boshqa dermatozlarda: juda yaxshi - 89,2%, yaxshi - 10,8%, yomon - 0,4%.

Ko'pgina boshqa joylarda advantan fotodermatit [12], qizil qizil yuguruk [14], liken planus [15] va ekzema [16] bilan og'rigan bemorlarni davolashda o'zini isbotladi.

Tekshiruv maqsadi: atopik dermatitli bolalar va atopik dermatit, fokal va diffuz neyrodermatit, seboreik dermatit bilan og'rigan kattalarni kompleks davolashda Advantanning turli xil dozalash choralarini (emulsiya, krem, malham) yuk tashishning klinika orttirishni yo'naltirish. va seboreik ekzema, diskoid qizil yuguruk.

Materiallar va usullar: atopik dermatit tashxisi bilan 9 oylikdan 13 keyingi bo'lgan 24 bolani (12 o'g'il va 10 qiz) va 19 yoshdan 64 keyin bo'lgan 94 kattalarni (49 erkak va 45 ayol) kuzatdik. Kuzatilgan kattalar orasida 94 bemorda atopik dermatit, 19 tasida fokal neyrodermatit, 12 tasida diffuz neyrodermatit, 8 tasida diskoid qizil yuguruk, 13 tasida seboreik dermatit, 10 tasida seboreik ekzema aniqlangan. ekzema - 18 da.

Natijalar va muhokama: Atopik dermatit bilan og'rigan bolalar ushbu dermatozni tashxislash va davolash uchun klinik protokolga tizimli davolash oldilar; advantan (emulsiya, krem yoki malham) ta'sirlangan yuzasiga kuniga 1 qo'llagan preparat bilan marta davolash davolash. kun. ayol 14 dan 23 kungacha davom etdi. 24 dan 3 tasida rivojlangan kursi klinik tuzalishga qadar kasallik belgilarining yo'qligi, qolgan 11 kasalda yoki yaxshi tiklanish qayd etilgan, ya'ni 75-90% ga nisbatan 75-90% olingan va boshqa zarar yo'q olishi. Advantan bilan davolashning tolerantligi barcha bolalarda yaxshi edi.

Atopik dermatit, fokal yoki diffuz neyrodermatit bilan og'rig'an kattalar bemorlarga an'anaviy tizimli davolash buyuriladi.

Kortikosteroid gormonlarini og'iz orqali yoki parenteral ishlatmasdan ushbu dermatozlarni tashxislash va davolash uchun joriy klinik protokollar. Tashqi davolash o'choqlarning holatiga va sahifa lokalizatsiyasiga qarab kuniga bir marta (ko'pincha) emulsiya yoki malham kechasi bilan amalga oshirildi . tekshirishning o'rtacha.2,5 hafta. Shu bilan birga, 19 bemordan 15 tasida atopik dermatitli kattalardagi bemorlarda klinik tiklanish yoki yaxshi yaxshilanish kuzatildi,

- 2 bemorda va biroz yaxshilanish - 2 bemorda. Fokal yoki diffuz neyrodermatit bilan og'rig'an bemorlar (jami 26 bemor) 11 bemorda sog'lom remissiya, 8 bemorda bemorda yaxshilanishga, 7 bemorda yaxshilanishga erishildi.

Diskoid qizil yuguruk bilan og'rig'an bemorlar (8 kishi) plaquenil 200 mg dan kuniga 2 marta 10 kunlik kurslarda 5 kunlik tanaffus bilan (jami 2-3 kurs), nikotinic kislota dorilari, B 6 vitamin , A davolashi bilan birga qabul qilishdi. , E, C. Advantan lupus o'choqlarining joy xususiyatlariga va fayl holatiga qarab bir marta krem yoki malham kunidan keyin yuborildi. Advantan barcha 25-40 kunlik tizimli davolash uchun. Davolanish0-12-kunigacha o'choqemiya va infiltratsiyalarda yuqori darajadagi kurslarda kamaygan va davolash oxiriga kelib barcha 8 bemorda giperemiya va follikulyar giperkeratoz butunlay yo'qolgan, ammo o'choq qoldiq atrofiya. (kasallikning 2 yildan 7 yilgacha).

9-10 kun davomida kuniga bir marta emulsiya yoki krem shaklida advantan bilan amalga oshirildi, so'ngra skinoren jeli yoki kremi qo'llab-quvvatlandi . Seborematitning namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan bevosita yoki haftasi oxirigacha butunlay yo'qoladi.

Seboreik va haqiqiy ekzema bilan og'rigan bemorlar ushbu bemorlarni davolash uchun ishlab chiqarish klinik protokollarga umumiy kasalliklarni oldilar. Bemorlarning hech biri GCSH bilan tizimli davolash olmagan. Toshqoq terapiya advantan bilan kuniga 1 marta (odatda kasallik) kasallik'lanish va infiltratsiya holatiga qarab emulsiya, krem yoki malham o'tkazildi. 16 dan 22 kungacha davom etdi, faqat 2 hozir u 28 kun davom etdi. ning o' larida allaqachon chiqib ketish toxtadi yoki uning intensivligi darajasida qolmaydi; ekzema o'choqlarida vesikulyatsiya to'xtadi, giperemiya va infiltratsiya darajasi darajasida, ekskoratsiyalar ko'p yo'q edi; psoriatik papulalar va mahsulot oqarib ketdi, infiltratsiya va desquamatsiya qaymaydi. Kasallik kursining oxiriga kelib, seboreik ekzema bilan og'rigan 10 bemordan 7 tasida va haqiqiy ekzemasini bo'lgan 18 bemordan 11 tasida klinik tiklanish qayd etildi. Qolgan 10 bemor yaxshilanishni ko'rsatadi.

Xulosa: Advantan bilan kasal davolash bilangan barcha yosh katta kasalni yaxshi qabul qilishdi, hech qanday holatda jiddiy reaksiyalar kuzatilmadi. Bizning keyingimiz boshqa mamlakatlardan kelgan turli mualliflarning yillari bilan yaxshi mos keladi [1, 2, 10, 11, 14, 16, 17, 20].

qilib, advantan keng tarqalgan kasalliklar dermatoz, kasallik qizil yuguruk, kattalar va bolalarda neyrodermatitning barcha klinik davolashni davolash uchun tavsiya etilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Anvarovich OR va boshqalar. NEYRODERMIT KASALLIKINING ETIOPATOGENEZI VA KLINIK KURS XUSUSIY XUSUSIYATLARI //Olimlar sayti: Ko'p o'lchovli tadqiqot jurnali. - 2022. - T. 1. - yo'q. 6. - S. 276-280.

2. Bahodirovich T.I. va boshqalar. Siydik chiqarish a'zolarining kandidiyaz infeksiyalarini davolashda estrodiol immunoterapiya // Olimlar sayti: Ko'p o'lchovli tadqiqot jurnali. - 2022. - T. 1. - yo'q. 6. - S. 257-263.
3. Baxadirovich TI Atopik dermatitli bolalarni topikal davolash // Texas tibbiyot fanlari jurnali. - 2022. - T. 8. - S. 132-134.
4. Baxadirovich TI AKNE VULGARNIKSNI DAVOLASH SAMARALIGINI BAHOLASH //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. - 2022. - T. 2. - yo'q. 3. - S. 41-44.
5. Aliqulova M. T., Tillakobilov I. B. kandiflu neo katta burmalar kandidozida // Forcipe. - 2020. - 3-jild. - Yo'q. S. - 221-222-betlar.
6. Baxadirovich TI Adopik dermatit va ekzemani davolash uchun dermatologik amaliyot // Markaziy Osiyo tibbiyot va tabiiy fanlar jurnali. - 2022. - T. 3. - yo'q. 5. - S. 670-672.
7. Narziqulov R. M. O'tkir kontinental iqlim sharoitida qishloq xo'jaligi ishchilarida surunkali ekzemani davolashda yangi yondashuv (SAMARQAND VILOYATI MISABIDA) //Tibbiy faoliyatning dolzarb jihatlari. - 2021. - S. 235-240.
8. Maxmatqulova G . M ., Tillaqobilov I . B . ZAMONAVIY USULLARI DAVOLALAR OG'IR FORM PSORIASIS // Zamonaviy fan va ilmiy tadqiqotlar bo'yicha xalqaro konferentsiya materiallari. - 2023. - T . 2. - yo'q. 5. - S. 153-154.
9. Maxmatqulova G. M., Tillaqobilov I. B. OZIQLANISH BUZISHLARI VA JIGAR VA ENDOKRIN ORGANLARNING KASALLIKLARI BILAN BILAN BILAN DERMATOZLARNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI // VA RIVOJLANISH VA RIVOJLANTIRISH XALQARO konferensiya. Zamonaviy fan va ilmiy tadqiqotlar. - 2023. - 2-jild. - Yo'q. 5. - S. 139-140.
10. Baxodirovich TI, Musurmonovich SM. Bemorlarda OIV infeksiyasiga qarshi antikorlarning mavjudligi Herpesning birinchi tashxisi // Semantik Web: Innovatsion ta'lim bo'yicha universal jurnal. - 2023. - T . 2. - yo'q. 2. - S. 143-145.
11. Baxodirovich TI, Rustamovich RA N. Gonorrhoeae ning antimikrobiyal

- dorilarga sezgirligi samaradorligini baholash // Semantik Web: Innovatsion ta'lim bo'yicha universal jurnal. - 2023. - T . 2. - yo'q. 2. - S. 138-142.
12. Baxodirovich TI, Musurmonovich SM, Nozimovich NO Alopesiyaning turli shakllari bo'lgan bemorlarda lipid peroksidatsiyasi va antioksidant tizimining fermentlarini baholash // Semantik veb-sayt: Innovatsion ta'lim bo'yicha universal jurnal. - 2023. - T . 2. - yo'q. 2. - S. 133-137.
 13. Anvarovich OR va boshqalar. NEYRODERMIT KASALLIKINING ETIOPATOGENEZI VA KLINIK KURS XUSUSIY XUSUSIYATLARI // Olimlar sayti: Ko'p o'lchovli tadqiqot jurnali. - 2022. - T. 1. - yo'q. 6. - S. 276-280.
 14. Qurbonalievich AS va boshqalar. UROGENITAL XLAMIDIOZ - ERKAKLARDA STERILLIK VA Surunkali PROSTATIT SABABI // Olimlar sayti: Ko'p o'lchovli tadqiqot jurnali. - 2022. - T. 1. - yo'q. 6. - S. 306-310.
 15. Mansur T. M., Vohidov J. J. ALOPEKSIYANI ZAMONAVIY TASHXIS VA DAVOLASH USULLARI // ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMINA ILMIY YONDORISH. - 2023. - 2-jild. - Yo'q. 14. - S. 225-233.
 16. Mansur T . M ., Vohidov J . J . ZAMONAVIY USULLARI DAVOLALAR KASALLIKLAR VITILIGO //ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMINA ILMIY YONDORISH. - 2023. - T . 2. - yo'q. 14. - S. 234-244.
 17. Tolibov M. M. EPIDEMIOLOGIYA, MIKROBIOLOGIYA VA AKNE TERAPIYASINING HOZIRGI VA AKNE TERAPIYASI (ADABIYOTLAR TA'RISI) // ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMINA ILMIY YONDORISH. - 2023. - 2-jild. - Yo'q. 14. - S. 215-224.
 18. Mansur T. M., Vohidov J. J. - 2023. - 2-jild. - Yo'q. 14. - S. 200-214.
 19. Tolibov M. M. va boshqalar OPTIMIZASYON TO DAVOLASH OG'IR BARNED KASAL //ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMINA ILMIY YONDORISH. - 2023. - T . 2. - yo'q. 14. - S. 190-199 yillar.
 20. Abdullaev XD va boshqalar. JINSIY ALOQA KANDILOMASINI DAVOLASHDA GEPON DORINI SAMARALINI BAHOLANISH // Web

- of Scientist: International Scientific Research Journal. - 2021. - T . 1. - yo'q. 02. - S. 16-19.
21. Abdullaev X. D. va boshqalar. Standart davolash fonida psoriazli bemorlarda sitokin holatini aniqlash // Jamiyat va innovatsiyalar. - 2020. - 1-jild. - Yo'q. 1/S. - S. 625-629.
22. Axmedova M. M., Abdullaev X. D., Kamolova M. I. KATTALARDA ONIKOMIKOZNI DAVOLASH USULLARINI SAMARALILIGINI BAHOLANISH // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. - 2022. - 2-jild. - Yo'q. 3. - S. 186-190.
23. Toshev S. U., Ashirov Z. F., Abdullaev X. D. VITILIGONI 308-nm EKSIMER LAZER BILAN DAVOLASH // Tibbiy faoliyatning dolzarb jihatlari. - 2021. - S. 240-243.
24. Davlatovich AX, Xaydarjonovna XS, Raximjon NS JYBYK BILAN BO'LGAN PROSTATITNI DAVOLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH // BARKARORLIK VA ETAKCHI TADHIKOTLAR ONLINE ILMIY JURNALI. - 2022. - S. 359-361.
25. Axmedova M., Rasulova N., Abdullaev H. Metabolik nefropatiya bilan og'rikan yosh bolalarda qisman buyrak funksiyalarini o'rganish // Biologiya va tibbiyot muammolari jurnali. – 2016. – yo'q. 2 (87). - S. 37-40.
26. Narziqulov R. va boshqalar. STI bilan bog'liq gonoreya bilan og'rikan ayollarda terapiya tamoyillari // Doktorning xabarnomasi. - 2019. - 1-jild. - Yo'q. 1. - S. 99-102.
27. Nurullaeva A. A., Raxmatova A. X., Abdullaev X. D. BA'zi qichishuvchi dermatozlarda terini mikroblar bilan cho'ktirishning ahamiyati // XXI asrda yoshlar va tibbiyot fani. - 2019. - S. 125-125.
28. Abdullaev XD va boshqalar. FOKAL SKLERODERMIYANI DAVOLASHDA GEPON DORINI FOYDALANISH TAJRIBASI // ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. - 2021. - T . 2. - yo'q. 03. - S. 60-63.

29. Abdullaev X. D., Sobirov M. S., Jumaeva D. X. SEBOREYA BO'LGAN Bemorlarda neyro-ruhiy holati // XXI asrda yoshlar va tibbiyot fani. - 2018. - S. 115-116.
30. Axmedov Sh. K. va boshqalar. AKNENI DAVOLASHDA IZOTRETINOINI DAVOLASH SAMARALI // G'arbiy Sibir akademik jurnali. - 2015. - T. 11. - Yo'q. 1. - S. 56-56.
31. Abdullaev H., Tolibov M. Allergodermatozlar bilan bog'liq bo'lgan vulgar akneni kompleks davolash Samaraligini o'rganish // Journal of hepato-gastroenterological research. - 2021. - 2-jild. - Yo'q. 3.2. - S. 73-74.
32. Davlatovich AX, O'gli ABX, O'gli IAS BOLALARDA GENITAL GERPESNI DAVOLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. - 2022. - S. 367-369.
33. Abdullaev X. D. va boshqalar VITILIGONI DAVOLASHDA LAZER // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. - 2022. - S. 495-500.
34. Xolmurodovich DJ, Umidovich N.T., Davlatovich AX KLINIKASI NOSPECFIFIK PNEVMONIYA KURSU // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. - 2022. - S. 510-513.
35. Davlatovich AX va boshqalar. VITILIGONI DAVOLASHDA IMMUNOMAKS VA 0,1% LI TACROLIMUS MALMOMINDAN FOYDALANISH // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. - 2022. - S. 559-562.
36. Davlatovich AX va boshqalar. VITILIGO bilan og'rigan bemorlarning UMUMIY SOMATIKA STATUSINI ORGANING TURLI ORGANLARI VA TO'QIMLARIGA TABIIY ANTIJALAR MAZMUNI ANIQLASH ASOSIDA BAHOLANISH // BARQARORLIK VA YETAKLIK VA YETAKLAYON. - 2022. - S. 472-476.
37. Davlatovich AX TA VITILIGO BASORDAGI GEN FAOLLIGINI ANIQLASH // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. - 2022. - S. 451-454.

- 38.Xolmurodovich DJ, Orifovich R.S., Davlatovich AX BOLALARDA ATOPIK DERMATIT RIVOJLANISHI UCHUN MIKROELEMENT STATUSINING XUSUSIYATLARI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. - 2022. - S. 447-450.
- 39.Hikmatovich IN va boshqalar. Genital herpesni mahalliy davolashda qo'ziqorinlardan foydalanish // Innovatsion tahlillar va rivojlanayotgan texnologiyalar xalqaro jurnali. - 2021. - T . 1. - yo'q. 5. - S. 231-232.
- 40.Davlatovich AX, Orifovich SD, Baxtiyorovich AS. Mahalliy immunitet holati va kuyish kasalligi kursining o'zaro bog'liqligini o'rganish // Central Asian Journal of Medical and Natural Science. - 2022. - T. 3. - yo'q. 5. - S. 679-682.
- 41.Davlatovich AX VAGINAL TRIXOMONADLAR SHTAMMASINI TRIXOPOLGA VA XIMOTRIPSIN BILAN BILAN SEZGICHLIGINI ANIQLASH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. - 2022. - S. 645-647.
- 42.Salamova L.A. va boshqalar. Gepon preparatining genital kandidomalarni davolashda samaradorligini baholash. – 2021 yil.
- 43.Iskandarovna KM SIFILISNING IMMUNOASSAY SHAKLLARI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. - 2022. - S. 534-536.
- 44.Iskandarovna KM va boshqalar. Davolash sifatini va Groprenosinni qo'llagan bolalarda siğillarning qaytalanish ehtimolini baholash // Semantik Internet: Innovatsion ta'lim bo'yicha universal jurnal. - 2023. - T . 2. - yo'q. 2. - S. 221-226.
- 45.Iskandarovna KM va boshqalar. Akne bilan og'rigan bemorlarni davolashda "Roaccutan" preparatining samaradorligini sifatini baholash // Semantika veb-sayti: Innovatsion ta'lim bo'yicha universal jurnal. - 2023. - T . 2. - yo'q. 2. - S. 241-245.
- 46.Iskandarovna KM, Dilshodovna AD, Adxamovna A.A. Ijtimoiy-gigiyenik hayot sharoitlarining talabalar salomatligiga ta'siri //O'rta Osiyo tibbiyot va tabiat fanlari jurnali. - 2022. - T. 3. - yo'q. 5. - S. 644-646.

47. Iskandarovna KM va boshqalar. Tibbiyot fakulteti talabalarining somatik salomatlik darajasini va moslashuv zahiralarning buzilishini kompleks baholash // Markaziy Osiyo tibbiyot va tabiiy fanlar jurnali. - 2022. - T. 3. - yo'q. 5. - S. 641-643.
48. Iskandarovna KM, Alamovich KA, Rabbimovich NA Xlamidiya infeksiyasi bilan bog'liq uretrogen prostatitni davolash //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. - 2021. - T . 1. - yo'q. 5. - S. 44-46.
49. Iskandarovna KM, Buribaevna IS, Azamovna AN Sifilisning immunoassay shakllari //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. - 2021. - T . 1. - yo'q. 5. - S. 47-49.
50. Davlatovich AX VAGINAL TRIXOMONADLAR SHTAMMASINI TRIXOPOLGA VA XIMOTRIPSIN BILAN BILAN SEZGICHLIGINI ANIQLASH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. - 2022. - S. 645-647.
51. Abdullaev XD va boshqalar. JINSIY ALOQA KANDILOMASINI DAVOLASHDA GEAPON DORINI SAMARALINI BAHOLANISH // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. - 2021. - T . 1. - yo'q. 02. - S. 16-19.